

Sprawozdanie z XLVI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE w Radocynie (Beskid Niski), 4–7 czerwca 2026 roku

Report from the 46th Symposium of the Coleopterological Section of the Polish Entomological Society
in Radocyna (Low Beskids), June 4th–7th, 2026

XLVI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Radocynie w Beskidzie Niskim. Pomysłodawcą miejsca spotkania był Mateusz SAPIEJA, który już na sympozjum na Górze Świętej Anny zaproponował tę lokalizację. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby, w tym kilka osób towarzyszących (fot. 1).

Uczestnicy zjechali do Radocyny czwartkowym popołudniem, a w piątek o 9.15 rozpoczęła się sesja referatowa w nowoczesnej sali konferencyjnej (fot. 2). W sesji referatowej wygłoszono następujące referaty i komunikaty:

- Oleg ALEKSANDROWICZ – Nowy i mało znane gatunki biegaczowatych (Carabidae) z wrzosowisk w zachodniej Polsce;
- Konrad WIŚNIEWSKI, Mikalai KAZULKA, Illia UHAROV, Oleg ALEKSANDROWICZ – Wpływ kontrolowanego wypalania wrzosowisk na zgrupowania kusakowatych (Staphylinidae);
- Paweł SIENKIEWICZ – Interesujące Carabidae Wielkopolskiego Parku Narodowego;
- Karol KOMOSIŃSKI – Chrząszcze (Coleoptera) rezerwatu Sztynort na Mazurach;
- Rafał RUTA, Piotr CHACHUŁA, Stanisław SZAFRANIEC, Mateusz SAPIEJA – 10 lat badań chrząszczy mykofagicznych w Karpatach;
- Czesław GREŃ – Rozmieszczenie chrząszczy z nadrodziny Hydrophiloidea w polskich Karpatach;
- Łukasz KAJTOCH – Wpływ ochrony i gospodarki leśnej na genetykę populacji chrząszczy saproksylicznych;
- Łukasz KAJTOCH, Miłosz MAZUR – Regionalna ochrona gatunkowa chrząszczy – przykład zaciętki w województwach małopolskim i świętokrzyskim;
- Rafał RUTA – Wałkarz lipczyk (*Polyphylla fullo*) w Muzeum Narodowym, czyli o najstarszych dobrze udokumentowanych obserwacjach koleopterologicznych na Dolnym Śląsku.

Sympozjum było pierwszą okazją do osobistego spotkania członków zespołu badającego chrząszcze związane z grzybami w Karpatach (fot. 3).

Po sesji referatowej przeszliśmy do luźniejszych rozważań. Łukasz KAJTOCH opowiedział o znajdujących się w pobliżu Radocyny projektowanych rezerwach przyrody: „Źródlika Wisłoki” i „Jodły Łemkowskie” w kontekście sobotniej wycieczki terenowej. Przewodniczący Sekcji, Rafał RUTA, poinformował o nowej książce przygotowanej pod redakcją Jerzego M. GUTOWSKIEGO, będącej przeglądem krajowych Buprestidae. Następnie przewodniczący Sekcji wraz z Lechem BUCHHOLZEM zapowiedzieli, że kolejne, 47. Sympozjum SEKOL odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2027 r. w Suchedniowie i rezerwacie przyrody „Bliżyńskie Lasy Naturalne”. Następnie Rafał RUTA przedstawił problem wykorzystania chrząszczy w wyznaczaniu starolasów. Z dyskusji, w której wzięli udział m.in. Lech BUCHHOLZ, Paweł SIENKIEWICZ i Karol KOMOSIŃSKI wynika, że jeszcze wiele wody musi upłynąć w Wisłoce, zanim będziemy mogli uzgodnić poglądy na wyżej wymieniony temat.

Po obiedzie odbyła się swobodniejsza sesja poświęcona relacjom z wypraw i wyjazdów zagranicznych. Andrzej LASOŃ, Marek MIŁKOWSKI i Karol KOMOSIŃSKI opowiedzieli o chrząszczach Wysp Zielonego Przylądka. Konrad WIŚNIEWSKI i Illia UHAROV zdali relację z wyprawy na Madagaskar, Rafał RUTA opowiedział o Półwyspie Malajskim, a na koniec Andrzej LASOŃ podsumował zeszłoroczną wyprawę do Wietnamu. Rozwijająca się na kolejnych sympozjach sekcja relacji z wypraw jasno wskazuje, że polscy koleopterolodzy coraz chętniej penetrują najdalsze zakątki globu. Długi czerwcowy dzień umożliwił wieczorny wypad w teren w okolice hotelu (fot. 4).

W sobotę, po śniadaniu, rozproszyliśmy się na rozległym obszarze projektowanego rezerwatu przyrody „Źródlika Wisłoki”, gdzie każdy znalazł interesujące dla siebie środowiska – od łąk i pastwisk, przez młaki, strumienie i rzekę

(fot. 5), aż po stare partie buczyn (fot. 6) w pobliżu granicy ze Słowacją. Pogoda dopisała, a zbiory były udane. Po podsumowaniu stanę się podstawą opracowania faunistycznego, podobnego do tych publikowanych w minionych latach, np. z rez. „Mazury” bądź z Góry Świętej Anny.

W niedzielę, w trakcie śniadania oficjalnie zakończyliśmy sympozjum, a pożegnaniom nie było końca. Około 10.00 rozjechaliśmy się do domów bądź w miejsca dalszej entomologicznej eksploracji. Na długo zapamiętamy cwieczorne dyskusje w wiacie stylizowanej na łemkowską chyżę (fot. 7), od czasu do czasu urozmaicane donośnymi śpiewami Staszka SZAFRAŃCA.

Administracji ośrodka w Radocynie dziękujemy za przychylność i opiekę w trakcie pobytu.

Rafał RUTA, UWrocław

Ilustracje

Fot. 1. Uczestnicy 46. SEKOL, od lewej: Dariusz TARNAWSKI, Marek BIDAS, Oleg ALEKSANDROWICZ, Karol KOMOSIŃSKI, Rafał PIECHOWSKI, Małgorzata CZAJA, Piotr CHACHUŁA, Lech BUCHHOLZ, Małgorzata OSSOWSKA, Krzysztof LUBECKI, Wiktoria SHEVEL, Łukasz KAJTOCH, Illia UHAROV, Andrzej LASOŃ, Miłosz MAZUR, Paweł GÓRSKI, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Stanisław SZAFRANIEC, Czesław GREŃ, Marek PRZEWOŻNY, Jerzy M. GUTOWSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Konrad WIŚNIEWSKI, Marek MIŁKOWSKI (fot. R. RUTA).

Photo 1. Participants of the 46th SEKOL, from left to right: Dariusz TARNAWSKI, Marek BIDAS, Oleg ALEKSANDROWICZ, Karol KOMOSIŃSKI, Rafał PIECHOWSKI, Małgorzata CZAJA, Piotr CHACHUŁA, Lech BUCHHOLZ, Małgorzata OSSOWSKA, Krzysztof LUBECKI, Wiktoria SHEVEL, Łukasz KAJTOCH, Illia UHAROV, Andrzej LASOŃ, Miłosz MAZUR, Paweł GÓRSKI, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Stanisław SZAFRANIEC, Czesław GREŃ, Marek PRZEWOŻNY, Jerzy M. GUTOWSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Konrad WIŚNIEWSKI, Marek MIŁKOWSKI (photo R. RUTA).

Fot. 2. Sesja referatowa, wystąpienie Olega ALEKSANDROWICZA (fot. R. RUTA).

Photo 2. Conference session: presentation by Oleg ALEKSANDROWICZ (photo R. RUTA).

Fot. 3. Pierwsze osobiste spotkanie grupy badającej chrząszcze związane z grzybami, od lewej: Mateusz SAPIEJA, Stanisław SZAFRANIEC, Piotr CHACHUŁA, Rafał RUTA (fot. M. MAZUR).

Photo 3. The first in-person meeting of the fungus-associated beetle research group. From left to right: Mateusz SAPIEJA, Stanisław SZAFRANIEC, Piotr CHACHUŁA, and Rafał RUTA (photo by M. MAZUR).

Fot. 4. Marek MIŁKOWSKI w typowym krajobrazie Beskidu Niskiego ze składem drewna bukowego i starą kapliczką (fot. R. RUTA).

Photo 4. Marek MIŁKOWSKI in a typical landscape of the Low Beskids, with a stack of beech timber and an old roadside shrine in the background (photo R. RUTA).

Fot. 5. Podgrupa „wodniaków” nad Wisłoką (fot. R. RUTA).

Photo 5. Water beetles subgroup by the Wisłoka river (photo R. RUTA).

Fot. 6. Powrót z terenu, od lewej: Paweł GÓRSKI, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Marek MIŁKOWSKI i Andrzej LASOŃ (fot. R. RUTA).

Photo 6. On the way back from fieldwork, from left to right: Paweł GÓRSKI, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Marek MIŁKOWSKI, and Andrzej LASOŃ (photo by R. RUTA).

Fot. 7. Wiata stylizowana na łemkowską chyżę, miejsce wieczornych dyskusji (fot. R. RUTA).

Photo 7. A shelter inspired by a traditional Lemko chyzha, where evening discussions took place (photo R. RUTA).